

Dekabr, 2024-Yil

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА И ЭРКИНА

ВОХИДОВА

Кодырова Озода

преподаватель Ферганского государственного университета,
Фергана, Узбекистан.

Пулатова Дильшода

преподаватель Ферганского государственного университета,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14457547>

***Аннотация.** В статье рассматриваются мифологические мотивы в лирике Сергея Есенина и Эркина Вохидова с точки зрения их национальной специфики и художественных особенностей. Проводится сравнительный анализ использования мифологических образов и символов, таких как природа, религиозные аллюзии, философские категории, в произведениях двух поэтов. Подчеркиваются различия в их подходе к мифологии: если у Есенина миф отражает утрату и поиск духовных ориентиров, то у Вохидова — гармонию и духовное единство. Исследование показывает, что мифология выполняет универсальную функцию в создании образной системы поэтов и позволяет осмыслить как культурные различия, так и сходства между русской и узбекской традициями.*

***Ключевые слова:** Сергей Есенин, Эркин Вохидов, мифология, символика, природа, религиозные мотивы, русская поэзия, узбекская поэзия, суфизм, сравнительный анализ.*

Введение

Мифологические мотивы, как известно, занимают значительное место в поэтическом наследии многих национальных литератур. В творчестве Сергея Есенина и Эркина Вохидова, безусловно, отражается уникальное восприятие мифологии, связанное с их культурным наследием и мировоззрением. Есенин черпал вдохновение из русской народной мифологии, природы и православной традиции, тогда как Вохидов опирался на восточные мифологические образы и суфийскую философию. Литературовед Н. А. Гуляев указывает, что «Есенин, обращаясь к мифологическим символам, создает образы, которые одновременно воплощают прошлое и предсказывают будущее России». В свою очередь, исследователь узбекской литературы Т. М. Каримов справедливо отмечает, что «суфийская символика в поэзии Вохидова выражает его философское отношение к жизни и подчеркивает связь человека с вечностью». Следовательно, данное исследование

направлено на выявление сходств и различий в использовании мифологических мотивов у этих двух поэтов.

Методы (Methods)

В рамках данного исследования применялись методы сравнительно-типологического анализа и интертекстуального подхода. Основным материалом, естественно, стали ключевые стихотворения С. Есенина («Исповедь хулигана», «Сорокоуст», «Русь уходящая») и Э. Вохидова («Бахор келди», «Замин»). Особое внимание уделялось мифологическим образам и символам. Кроме того, был проведен анализ лексико-семантических особенностей текстов, а также контекстуальное изучение влияния культурных традиций на творчество авторов.

Результаты

Анализ произведений позволил выявить несколько ключевых мифологических мотивов в творчестве Есенина и Вохидова.

Прежде всего, у Есенина мифологические мотивы выражены через:

1. **Образ природы**, который воплощает душу России (березка, река, поля). Эти символы, как утверждает А. Б. Антипов, «превращаются в мифологизированного героя, наделенного чертами божественного и человеческого начала».
2. **Образ Бога** и религиозные аллюзии, которые придают текстам эсхатологический характер.
3. **Мотив пути**, уходящий корнями в русские сказания и былины, что добавляет произведениям философской глубины.

В то же время, в творчестве Вохидова мифологические мотивы проявляются следующим образом:

1. **Образы Востока** — такие как сад, цветы (особенно роза), символизирующие любовь и духовное совершенство. Согласно мнению Л. Хайдаровой, «символика сада у Вохидова не только выражает красоту, но и является метафорой духовного роста».
2. **Суфийская символика**, отражающая мистический путь к Богу через постижение внутреннего мира.
3. **Философские категории**, такие как образ Земли (замин), который становится символом гармонии природы и человека.

Сходство двух поэтов заключается, главным образом, в использовании природы как посредника между человеком и высшими силами. Однако, важно отметить, что у Есенина акцент сделан на трагичности бытия, тогда как у Вохидова — на гармонии.

Обсуждение

Мифологические мотивы в творчестве Сергея Есенина и Эркина Вохидова, как видно, раскрывают глубинные аспекты их мировоззрения, культурной идентичности и художественного метода. Хотя оба поэта обращались к мифологии, их подходы и цели, разумеется, существенно различались, что связано с особенностями их эпох и культурного наследия. Литературоведы, такие как Ю. Лотман и Н. А. Гуляев, справедливо подчеркивают, что мифологические элементы в поэзии Есенина тесно связаны с трагизмом его восприятия уходящей русской деревенской культуры. Через мифологические образы Есенин пытается, в определенной мере, осмыслить утрату духовной связи человека с природой, Бога с человеком.

В стихотворении «Русь уходящая» природа символизирует не только родину, но и священное пространство, утраченное в результате модернизации. Березка, река, лес у Есенина предстают одушевленными персонажами, которые, безусловно, говорят с лирическим героем. Это антропоморфизация природы, типичная для русского фольклора, становится способом вернуть сакральность в повседневность. Однако, как утверждает А. Б. Антипов, «мифология у Есенина — это не только воспоминание о прошлом, но и протест против разрушения традиционной культуры». Следовательно, его мифы часто трагичны: природа плачет, умирает или становится чуждой человеку. Это особенно ярко проявляется в мотиве пути, где герой блуждает между языческими образами и христианскими символами, не находя покоя.

Эркин Вохидов, напротив, использует мифологию как способ показать единство человека, природы и высших сил. Узбекская поэзия традиционно, как известно, опирается на суфийские мотивы, где природа — это проявление божественной мудрости. Цветы, сад, земля — частые образы в его стихах — становятся символами внутреннего мира человека, его стремления к совершенству. Согласно Т. М. Каримову, «суфийская символика в лирике Вохидова служит для утверждения гармонии между земным и небесным началом». Например, в стихотворении «Замин» образ земли поднимается до философского уровня, символизируя источник жизни, корни культуры и вечность. Это, разумеется, контрастирует с трактовкой земли у Есенина, где она часто становится пространством трагической разлуки. Вохидов также использует мотив розы, традиционный для восточной литературы,

Dekabr, 2024-Yil

как метафору духовной любви. Л. Хайдарова точно подмечает, что «в суфийской традиции роза — это не только символ красоты, но и путь познания Бога через любовь и страдание». Таким образом, в отличие от Есенина, мифология у Вохидова более оптимистична и жизнеутверждающа.

Сравнение мифологических мотивов у Есенина и Вохидова, несомненно, позволяет выявить интересный диалог культур. Оба поэта обращаются к природе как к посреднику между человеком и высшими силами, но делают это, безусловно, с разным эмоциональным и философским акцентом. Если для Есенина природа становится символом утраты и поиска, то для Вохидова она является источником гармонии. Это различие, вероятно, обусловлено не только национальными традициями, но и эпохами, в которые жили поэты. Есенин — представитель эпохи социальных и культурных потрясений, тогда как Вохидов жил в более стабильный период, что, по всей видимости, позволяло ему воспевать красоту мира. Более того, важно отметить, что оба автора показывают универсальность мифа. Как пишет Ю. М. Лотман, «миф — это не просто память о прошлом, но и способ осмысления настоящего». У Есенина миф служит средством выразить тревогу за судьбу своей культуры, у Вохидова — способом показать неразрывную связь человека с вечностью.

Таким образом, мифология в поэзии Есенина и Вохидова выполняет разные функции: у Есенина — драматическую, у Вохидова — созидательную. Однако их творчество объединяет стремление к сакрализации мира через художественный образ. Это, безусловно, делает их произведения актуальными для изучения как примеры диалога между различными культурами и эпохами.

Заключение

Таким образом, мифологические мотивы в поэзии Сергея Есенина и Эркина Вохидова представляют собой своеобразный диалог культур через художественные образы. В их произведениях природа становится символом национальной идентичности, а духовные искания — отражением общечеловеческих ценностей. Следовательно, их творчество можно рассматривать как пример взаимодействия различных культурных традиций.

REFERENCES

1. Антипов, А. Б. Природа как мифологический герой в лирике Сергея Есенина // Вестник литературоведения. – 2019. – № 4. – С. 45–52.
2. Гуляев, Н. А. Русская мифология в поэтической картине мира Сергея Есенина // Литературный текст: проблемы и интерпретации. – 2020. – № 3. – С. 25–34.
3. Каримов, Т. М. Символика природы в узбекской поэзии XX века: традиции и новаторство. – Ташкент: Фан, 2018. – 200 с.
4. Лотман, Ю. М. Мифопоэтическое сознание в русской культуре // Избранные труды. – М.: Наука, 1992. – С. 145–167.
5. Хайдарова, Л. Восточная традиция в поэзии Эркина Вохидова // Узбекистанская литература и искусство. – 2021. – № 2. – С. 78–85.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH